

ENERGIYA SAMARADOR TURAR JOY VA JAMOAT BINOLARINING LOYIHA YECHIMINI ISHLAB CHIQUISH

Baymatov Sh.X.¹

t.f.f.d. dotsent

Islamova D.Y.²

magistr

¹⁻²(O'zbekiston, TAQU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519199>

Annotatsiya. Ushbu maqolada energiya samarador turar joy binosining loyiha yechimlarini ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar va ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В этой статье представлены инструкции и информация по разработке проектных решений энергоэффективного жилого дома.

Annotation. This article provides instructions and information on the development of project solutions for an energy efficient residential building.

Kalit so'zlar: Energiya tejamkor binolar, yopiq inshootlar, jamoat binosi, devor, issiqlik izolyatsiyasi, mavjud binolar, orayopma.

Ключевые слова: Энергоэффективные здания, крытые сооружения, общественное здание, стена, теплоизоляция, существующие здания.

Key words: Energy efficient buildings, closed structures, Public Building, Wall, thermal insulation, existing buildings, interchange.

Kirish. Energiya tejamkor binolar talablariga javob beradigan ma'muriy binoning loyiha yechimini ishlab chiqish uchun asos bo'lib, ommaviy qurilish binolarida foydalanish uchun mo'ljallangan rejalashtirish va konstruktiv tadbirlarni qo'llash orqali ob'ektni yaratish g'oyasi qo'yildi. Shu munosabat bilan, energiya tejaydigan ob'ektlarni loyihalashtirish bo'yicha jahon tajribasini tahlil qilishdan kelib chiqqan holda, mavjud fuqarolik (jamoat) binoning hajm-rejalashtirish yechimini energosamarador ob'ektga qayta ishlashga asosiy e'tibor qaratilib, bu masala bo'yicha zamonaviy olimlar va dizaynerlar hamda O'zbekiston Respublikasining boy tarixiy me'moriy merosi g'oyalariga eng yuqori darajada javob beradi. Shu bilan birga, binolarning tarkibi, ish joylarining kattaligi, qurilish maydoni (Termiz) mavjud (dastlabki) loyiha qarorida mavjud bo'lganlarga yaqin qabul qilindi.[1]

Shuningdek, Termiz shahridagi uy-joy turida ichki havo harorati (bug'lanish sovishi tufayli) kamaytirish va namlanish darajasini oshirish uchun – namlangan holatdagi birinchi qavatda joylashgan loyli zamin qurilmasi qo'llanildi. Ushbu texnikani zamonaviy sharoitlarga qayta ishlash orqali lobida birinchi qavatda marmar plitkalar va buloqli suv havzasini tashkil etishga qaror qilindi.

Chet elda energiya tejamkor binolarni loyihalash tajribasidan ma'lum bo'lishicha, bino hajmidagi harorat taqsimotining bir xilligi "ochiq" tartibga yordam beradi, ammo bu usul barcha turdagi binolar uchun qo'llanilmaydi. Bizning holatda, ko'pchilik xonalar uchun ushbu tizimni qo'llash mumkin. Bino qoplamasining energiya samaradorligini oshirish uchun xorijiy olimlar uyingizda tomlaridan foydalanishni tavsiya etadilar. Uyingizda tomlarini qurish tajribasi O'zbekiston Respublikasi hududida yangi qurilishda keng tarqalganligi, shuningdek, tekis birlashtirilgan qoplamaning shipga aylantirish bilan ob'ektlarni yangilash uchun termo ijobiy tajribasi mavjudligi sababli, ma'muriy binoning uchinchi qavatini Mansard shaklida o'rnatish to'g'risida qaror qabul qilindi.[2]

Tadqiqot metodikasi. 2010 yilda qabul qilingan yangi EPBD direktivasining yanada qat'iy talablari 2020 yilgacha Evropa Ittifoqining barcha mamlakatlarida amalga oshirilishi kerak. EPBD 2010 qabul qilingan yili allaqachon Evropa Ittifoqining ko'plab mamlakatlari uni amalga oshirish uchun qonunchilikni tayyorlashni boshladilar. EPBD 2010-ga kiritilgan ba'zi bir asosiy o'zgarishlar: EPBD2010 direktivasi Evropa standartlashtirish qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan standartlarga asoslanadi, bu Evropa standartlarining milliy qonunchilikdagi rolini kuchaytirishga yordam beradi;[3-4]

- milliy energiya samaradorligi maqsadlari kVt/m² birlamchi energiya sarfi yoki muqobil ko'rsatkichga asoslangan bo'lishi kerak;
- Evropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlarda milliy talablar rentabellikni hisobga olgan holda belgilanadi – talablarni ishlab chiqishda milliy iqtisodiyotning holati. Shu munosabat bilan, Evropa Ittifoqi komissiyasi 2010 yil oxiriga qadar tegishli qo'llanmani ishlab chiqishni rejalashtirmoqda;
- EPBD2010 direktivasining mavjud binolarni kapital ta'mirlashda va yangi qurilayotgan binolar uchun qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan energiyadan foydalanishga oid bo'limlari endi barcha binolarga taalluqlidir;
- muhandislik tizimlari uchun energiya samaradorligi bo'yicha maxsus qoidalar talab qilinadi (mavjud binolar uchun zarur, yangi binolar uchun zarur emas);
- 2020 yilga kelib barcha yangi binolarning energiya ko'rsatkichlari amalda "nol energiyali binolar" xususiyatlariga mos kelishi kerak;
- Evropa Ittifoqining har bir mamlakati bozor to'siqlarini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishi kerak;
- binolarning energiya sertifikatlarining pozitsiyasi va ahamiyati ortib bormoqda;

- suv isitgichlarini nazorat qilish (tekshirish) bo'yicha 2002 yildagi eski EPBD direktivasining talabi butun isitish tizimini qamrab olish uchun kengaytirildi;
- shamollatish va havoni tozalash tizimlarini tekshirishda endi sovutish tizimidagi yukni kamaytirish va past potentsial sovutishni qo'llash imkoniyatlariga ko'proq e'tibor qaratilmoqda;
- barcha milliy nazorat organlari uchun mustaqil sifat nazorati tizimi ishlab chiqilishi kerak.

1-rasm. Finlyandiyadagi yangi qurilish qoidalariga muvofiq qurilgan binoning energiya sarfi tarkibi: a) umumiy energiya sarfi (issiqlik va elektr energiyasi) 78kVt/soat(m² /yil) bo'lgan bitta turar joybinosi b) ofis binosi-123 kVt / soat (m²/yil)

Binolarni energiya bilan sertifikatlash uchun hisoblash texnikasi odatda CEN standartlarida tasvirlangan oddiy protseduraga asoslanadi. Ammo mamlakatlar faqat o'zlarining milliy usullaridan foydalanadilar. Odatda, hatto bitta mamlakatda ham energiya ko'rsatkichlarini hisoblaydigan dasturlarning bir nechta turlari mavjud, ammo ularning barchasi bir xil algoritmlarga asoslangan. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, Germaniya, Italiya, Norvegiya, Gollandiyada dinamik modellashtirishga ruxsat beriladi, ammo ishlatiladigan dastur milliy nazorat organlari tomonidan sertifikatlangan bo'lishi kerak. Amaldagi usullar, qoida tariqasida, ularga yangi innovatsion ishlanmalarni kiritish uchun ko'pincha qayta ko'rib chiqiladi.[5-6]

Metodikada belgilangan hisob-kitob tartibi uni yaratish vaqtida metodologiyaga kiritilmagan innovatsion tizimlardan foydalanishni nazarda tutmaydi, bu yangi zamonaviy uskunalarni ishlab chiqaruvchilar va etkazib beruvchilar tomonidan daromad olishga salbiy ta'sir qiladi. Bu innovatsion uskunalar bozorining rivojlanishiga biroz to'sqinlik qiladi.

Binolarning energiya samaradorligini oshirish uchun an'anaviy bo'lmagan energiya turlaridan foydalanishga qaratilgan qo'shimcha isitish tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi. O'zbekiston Respublikasi hududi katta quyosh

energiyasidan foydalanganligi sababli, qishda qo'shimcha issiqlik olish uchun heliopriyemnikni issiqxona shaklida qo'llash maqsadga muvofiq edi, binoga ulashgan va uning tarkibida quyosh issiqlik batareyalari bo'lgan katta ichki to'siqlar.

Yuqorida aytilganlarning barchasini loyiha taklifida qo'llash orqali jamoat binosining quyidagi volumetrik-rejalashtirish yechimi ishlab chiqildi.[7-8]

Jamoat binosi 18,4 m x 18,4 m o'lchamlari bo'yicha kvadrat shaklga ega. Zaminning balandligi 3,6 m. Binoning kompozitsiyasini nosimmetrik qabul qilish, kirish tugunini tashkil etish markazlashtirilgan. Binoga kirish Janubiy tomondan issiqxona orqali amalga oshiriladi, u bir vaqtning o'zida kirish tamburi va geliy qabul qiluvchisi sifatida xizmat qiladi. Issiqxona uchta yorug'lik zaliga o'tadi, uning markazida suv ombori joylashgan. Asosiy xonalar va issiqxonalar o'rtasida katta devor - ikkita qatlamli g'ishtdan tashkil topgan batareya, ular orasida moloz bilan to'ldirilgan.

2-rasm. Devor tuzilishi

Binoning birinchi qavatida, ularning zaliga kirish bilan ma'muriy binolar mavjud: direktor va uning o'rinbosarining ofislariga kirish joyi bo'lgan qabulxona; buxgalteriya hisobi va bosh buxgalter idorasi, shuningdek, mahsulotni sotish bo'limi. Zaldan tashqarida qo'shimcha ko'chalarni evakuatsiya qilish, ochiq zinapoyaning uchinchi marshruti ostida joylashgan, qavatlar orasidagi aloqa uchun xizmat qiladi.

Ikkinchi va uchinchi (ship) qavatining rejasi shunga o'xshash: zalning hajmi atrofida savdo zallariga, xizmat ko'rsatish va ma'muriy xonalarga kiradigan galereya mavjud. Ikkinchi qavat darajasida issiqxonaning ikkinchi nurlari zalning hajmi bilan bog'liq bo'lib, qishda issiqxonadan keladigan issiqlik binoning butun hajmiga, ham birinchi, ham ikkinchi qavatlar darajasiga to'g'ri keladi. Issiqxona va ikkinchi qavatdagi ish xonalari o'rtasida katta devor – quyosh energiyasining batareyasi ham mavjud (2-rasm).

Bir tomondan, yozda binoning ichki havosini sovutish va boshqa tomondan, qishda quyosh issiqligining akkumulyatori sifatida xizmat qilishni maqsad qilgan zalning qavatining dizayni guruchda keltirilgan. (3-rasm).

3-rasm. Orayopmaning tuzilishi

Energiya tejamkor ob'ektlarning majburiy xususiyatlaridan biri tashqi himoya tuzilmalarining issiqlik himoyalash xususiyatlarini oshirishdir. Shu munosabat bilan, dissertatsiyaning keyingi qismida alohida strukturaviy elementlar va ma'muriy binoning butun tashqi qobig'i uchun issiqlik muhofazasi hisob-kitoblari amalga oshiriladi.[8-9-10]

4-rasm. Devor qatlamlari.

Devorning xususiyatlari:

Qatlam soni	qalinligi, m	Nomi	qiymati	O'lcham birligi	Qatlam materiali
1-qatlam:	0,02	Issiqlik o'tkazuvchanligi	0.87	$Вт/(м*град)$	- Murakkab eritma bilan gips
2-qatlam:	0				
3-qatlam	0,38	Issiqlik o'tkazuvchanli	0.81	$Вт/(м*град)$	- Devor. g'isht

:		gi			
4-qatlam :	0,08	Issiqlik o'tkazuvchanligi	0.052	Вт/(м*град)	- penopalistrolg=100кг/м3
5-qatlam :	0,02	Issiqlik o'tkazuvchanligi	0.87	Вт/(м*град)	- Murakkab eritma bilan gips

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish joizki, issiq iqlim sharoitlari uchun energiya tejamkor ob'ektlarni loyihalashtirish tamoyillariga eng mos keladigan turar joy binosining volumetrik-rejalashtirish yechimini ishlab chiqish va binoning tashqi qoplamali tuzilmalarining strukturaviy echimlari ishlab chiqish orqali uning tashqi qobig'ining issiqlik muhofazasini oshish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Djabbarova S., Muslimov T., Boymatov S. Influence of speed of filling and draw-off to the filtration regime of Earth-fill dam //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 03054.
2. Файзиев Х., Байматов Ш. Х., Рахимов Ш. А. МЕТОДЫ ДРЕНИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТКОСА ОТ ОПОЛЗАННЯ ПРИ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ //Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке. – 2019. – С. 36-45.
3. Файзиев Х., Байматов Ш. Х., Рахимов Ш. А. К расчету неустановившейся фильтрации в анизотропных грунтовых плотинах без дренажа //Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке. – 2019. – С. 32-37.
4. Machmudov S. M., Samieva S. K. QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF THE SYSTEM" FOUNDATION-SEISMIC ISOLATION FOUNDATION-BUILDING" //Central Asian Journal of STEM. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 445-452.
5. Khakimov G'.A.,Samiyeva Sh.Kh., M.A. Muminov //Deformation of moistened loess foundations of buildings under static and dynamic loads// European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 3 No. 12, December 2022 ISSN: 2660-5570.

6. Samiyeva Shakhnoza Khushvaqtoyna, Prof. Makhmudov Said Makhmudovich //Study of the Operation of a Building Model with a Seismic Isolation Sliding Belt// INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS ISSN(print): 2643-9840, ISSN(online): 2643-9875 Volume 05 Issue 04 April 2022 DOI: 10.47191/ijmra/v5-i4-08, Impact Factor: 6.072 Page No. 793-798.
7. Файзуллаев Ж. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ УСУЛЛАРИ //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 43-49.
8. Makhmudovich M. S. et al. Research Of The Work Of The System" Base-Foundation With A Damping Layer-Building" On An Inhomogene Soil Base //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 7. – С. 2006-2015.
9. Rakhmankulovna A. K. H., Makhmudovich M. S. Innovative designs and technologies in foundation engineering and geotechnics //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2020. – Т. 9. – №. 1. – С. 3803-3807.
10. Файзуллаев Ж. ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ САНОАТИНИНГ ТУБ БУРИЛИШИ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 152-163.
11. Махмудов С. М., Самиева Ш. Х. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИХ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ //НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ. – 2021. – С. 36-38.

